

Les données présentes dans cette infographie sont issues de témoignages recueillis dans l'académie de Nancy-Metz de juin à juillet 2020 après la période de confinement (de mars à mai 2020)

UN TERRITOIRE PRÉCURSEUR

Plan d'équipement des collèges associé à un plan de formation des enseignants au numérique et à une diffusion massive de ressources numériques pédagogiques

Programme Fus@é "Faciliter les usages e-éducatifs" pour garantir la continuité école-collège

Déploiement du projet Lycée 4.0
- équipement performant en classe
- un ordinateur par lycéen
- formation des enseignants
- accès gratuit à Microsoft Office pour personnels et élèves

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL DE DIRECTION

- Renforcer la cohésion d'équipe (réunions, conseils de classe)
- Limiter le décrochage

CONSEILLER PRINCIPAL D'ÉDUCATION (CPE)

- Lutter contre le décrochage (gestion, suivi des élèves, assiduité)
- Garder un lien régulier avec les élèves et les familles (entretiens individuels)

ASSISTANT D'ÉDUCATION

- Accompagner par téléphone et/ou courriels
- Participer à la gestion du dépôt des travaux sur l'ENT

ACCOMPAGNEMENTS

Des enseignants et de l'équipe de direction

- Aux outils numériques
- A l'ENT et ses usages à grande échelle
- En proximité par les FUN-ERUN et référents numériques
- Autour de l'engagement des élèves à distance et de la construction de scénarios pédagogiques

Des familles

- Mobilisation des écoles et associations de quartier

aide aux devoirs

distribution de documents

suivi du travail

- Suivi régulier à distance par l'enseignant

Des vidéos pour en savoir plus :

Isabelle CIRE - PERSEUS, Université de Lorraine
Lola KELLER - PERSEUS, Université de Lorraine
Sylvie VITEL - DRANE Nancy-Metz
sylvie.vitel@ac-nancy-metz.fr